

Renovar la comunicación desde los gobiernos locales

Por: Abel SUING abelsuing@gmail.com

Nuevos alcaldes inician gestiones en Ecuador. Los ciudadanos depositan confianza y expectativas en los líderes que procurarán el bienestar en sus comunidades. Entre las actividades y políticas que deben ejecutar están las de comunicación, en tanto involucran el amparo y promoción de la libertad de expresión, de las personas y de los mismos gobiernos que representan.

Mientras mayor información y opinión circulen, más se abona a la democracia, así se conocen e integran las aspiraciones de las minorías. Intentar disminuir las voces contrarias menoscaba la convivencia y distrae de sus funciones de los servidores públicos.

Iguals aspiraciones tienen los partidos de gobierno como los de oposición, pero discrepan en las formas, si es así, vale emplear los medios de comunicación públicos para llegar a consensos porque incluyen a las personas y den paso a sus derechos de comunicación.

En la ciudad de Loja hay radio y televisión públicas que, junto a las redes sociales digitales, brindan excelentes posibilidades para ejercer una ciudadanía comunicacional, es decir, fomentar la educación crítica, formar competencias y crear contenidos que multipliquen las características de capital cultural y musical del país.

Los medios públicos además pueden constituirse en espacios permanentes de rendición de cuentas, porque así lo disponen las leyes, pero sobre todo porque tienen condiciones para recibir las manifestaciones de vecinos, informes de actividades de otros entes públicos, recoger criterios de credos, colectivos y asociaciones, lo que en concreto será alcanzar participación, diversidad y pluralidad.

Los mejores deseos a los alcaldes del Ecuador, a sus equipos y a los directores de comunicación para que continúen abonando a una mejor sociedad desde innovadores formatos de comunicación que incluyan la participación ciudadana.